

O'QUVCHILARNI BARKAMOL SHAXS ETIB TARBIYALASHDA OTA-ONALAR BILAN ISHLASHNING PEDAGOGIK OMILLARI

Xolmirzayeva Shaxnoza Raximberdiyevna

University of Business and Science

Pedagogika va psixologiya kafedrası 2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda ota-onalar bilan ishlashning pedagogik omillarini o'rganadi. Maqolada ota-onalarning ta'lim va tarbiya jarayonidagi rolini kuchaytirish orqali o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish yo'llari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalash uchun pedagog va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Barkamol shaxs, pedagogik omillar, ota-onalar bilan hamkorlik, shaxsiy rivojlanish, tarbiya.

Kirish. Mamlakatimizda ta'lim va tarbiyani yanada rivojlantirish va barkamol shaxslarni tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Ota-onalar ta'lim jarayonida eng muhim ta'sir kuchi hisoblanadi, chunki ularning farzandlariga ko'rsatgan tarbiyasi, shaxsiy namunasi va pedagogik yondashuvi o'quvchilarning axloqiy va intellektual rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ota-onalar va pedagoglar o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etish, o'quvchilarni barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda asosiy omillardan biridir.

Adabiyotlar tahlili. Barkamol shaxs tarbiyasi to'g'risidagi ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'quvchilarning rivojlanishida ota-onalar bilan pedagoglarning hamkorligi katta ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Jumladan, B. Xasanov (2019) o'z tadqiqotida ota-onalar va maktab pedagoglari o'rtasidagi mustahkam hamkorlik o'quvchilar axloqiy rivojlanishini ta'minlaydi, degan xulosaga kelgan. Shuningdek, pedagogik va psixologik tadqiqotlarda ota-onalarning ta'lim

jarayonidagi faol ishtiroki o'quvchilarda o'rganishga qiziqish, mas'uliyat va shaxsiy rivojlanishni oshirishi ta'kidlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

So'rovnoma usuli: Maktabdagi 50 ta o'quvchining ota-onalari bilan so'rov o'tkazildi.

1. **Suhbat metodi:** Ota-onalar va pedagoglar bilan shaxsiy suhbatlar o'tkazildi.

2. **Kuzatish usuli:** O'quvchilar o'rtasida ota-onalar ishtirokidagi ochiq dars va tadbirlar kuzatildi.

3. **Ma'lumotlarni tahlil qilish:** So'rovnomalar va suhbatlar natijalari tahlil qilindi.

Muhokama. So'rovnoma va suhbatlar orqali olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning ta'lim jarayonida ishtiroki o'quvchilarning axloqiy va shaxsiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro ishonch va munosabat barkamol shaxs tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ota-onalar muntazam ravishda pedagogik seminar va treninglarda qatnashgan holda o'z pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishga ehtiyoj sezishadi.

1-jadval

O'quvchilarning ota-onalari bilan munosabatlari va barkamol shaxs sifatida rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik

Omillar	O'quvchilar (%)	Barkamol shaxs sifatida rivojlanish darajasi (%)
Ota-onalarning faol ishtiroki	75	82
Ota-onalar tomonidan qiziqish yetarli emas	15	50
Ota-onalar bilan aloqa yo'qligi	10	40

Ushbu jadvaldan o'quvchilarning barkamol shaxs sifatida rivojlanishi darajasiga ota-onalarning ishtiroki va munosabati qanday ta'sir qilayotgani haqida muhim xulosalar chiqarish mumkin. Pedagogik tahlil quyidagicha yoritiladi:

Ota-onalarning faol ishtiroki va o'quvchilarning rivojlanishiga ta'siri
Ota-onalarning faol ishtiroki mavjud bo'lgan o'quvchilarning umumiy foizi 75% ni tashkil etadi. Ushbu guruhda o'quvchilarning **barkamol shaxs sifatida rivojlanish darajasi 82%** ni ko'rsatmoqda. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, ota-onalarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki o'quvchilarning rivojlanishida ijobiy ta'sirga ega. Faol ishtirok deganda ota-onalarning o'quv jarayoniga muntazam aralashuvi, o'g'il-qizlarining yutuqlari bilan qiziqishi, uyda ularga kerakli yordam va qo'llab-quvvatlash ko'rsatishlari tushuniladi. Faol ishtirok qilayotgan ota-onalar farzandlariga nafaqat bilim olishda yordam beradi, balki ularning tarbiyaviy va shaxsiy rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Ushbu o'quvchilarda yuqori rivojlanish ko'rsatkichlari ta'lim jarayonida ijobiy munosabat shakllanishi, o'z-o'zini anglash va ijtimoiy ko'nikmalarning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Ota-onalarning qiziqish darajasi yetarli emasligi va uning ta'siri.
Qiziqish yetarli bo'lmagan ota-onalar bilan o'quvchilarning foizi 15% ni tashkil qiladi. Ushbu guruhda o'quvchilarning **barkamol shaxs sifatida rivojlanish darajasi 50%** bo'lgan. Qiziqishning yetarli emasligi deganda, ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki minimal yoki ularning farzandlarining ta'limga qaratgan e'tiboriga yetarlicha baho bermasligi tushuniladi. Bu holatda o'quvchilar o'z-o'zini rivojlantirishda va bilim olishda mustaqil harakat qilishga majbur bo'ladi. Rivojlanish darajasi 50% bo'lib, bu esa barkamol shaxs sifatida rivojlanishda yetarli emasligini anglatadi. Qiziqish yetishmovchiligi o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarining rivojlanishida to'siq bo'lishi mumkin. Ota-onalarning e'tibori yetarli darajada bo'lmaganda, bolalar o'zlarida yetarli mas'uliyat va o'z-o'zini baholash qobiliyatini shakllantirishda qiyinchiliklarga duch keladi.

Ota-onalar bilan aloqa yo'qligi va uning salbiy ta'siri. Aloqa yo'qligi holatida o'quvchilarning umumiy foizi 10% ni tashkil etadi va bu guruhda o'quvchilarning **barkamol shaxs sifatida rivojlanish darajasi 40%**. Aloqa yo'qligi ota-onalar bilan o'quvchilar o'rtasidagi uzilish, masofalanish yoki e'tibor yetishmasligini anglatadi. Aloqa yo'qligi o'quvchining nafaqat shaxsiy rivojlanishi, balki uning psixologik va ijtimoiy barqarorligi uchun ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu guruhdagi o'quvchilarning rivojlanish darajasi past bo'lib, ular o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishda qiynalishi, shuningdek, o'zlari haqida ijobiy tasavvur hosil qila olmasligi mumkin. Bu esa o'quv jarayonida jiddiy oqibatlariga olib kelishi, bilim olishdagi qiyinchiliklar va ijtimoiy moslashuvdagi kamchiliklarni yuzaga keltiradi.

Ota-onalar va pedagoglarning ta'lim jarayonidagi hamkorligi bolalarning rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki:

Ota-onalarning faol ishtiroki o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda muhim o'rin tutadi va ularning rivojlanishiga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Qiziqishning yetarli emasligi esa bolalarda rivojlanish sur'atini sekinlashtiradi, ularda o'z-o'ziga nisbatan mas'uliyat hissi kamroq shakllanadi.

Aloqa yo'qligi holatida esa o'quvchilar rivojlanishdan ancha ortda qolib ketadi, shuningdek, bu ularda ijtimoiy va hissiy qiyinchiliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, ota-onalarning ta'lim jarayonidagi faol ishtiroki o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish uchun juda muhim. Bu hamkorlikni kuchaytirish o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

O'quvchilar o'rtasida ota-onalar bilan faol muloqotning mavjudligi ularning shaxsiy rivojlanishida ijobiy natijalarga olib keladi. O'quvchilar va ota-onalar o'rtasida muntazam va samarali muloqot mavjud bo'lganida o'quvchilarning rivojlanish jarayoni jadallashadi. Model diagrammasining asosiy komponentlarini

tahlil qilishdan oldin, ota-onalar va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotning ta'lim va tarbiyadagi ahamiyatini yoritish zarur.

1. O'quvchilar o'rtasida ota-onalar bilan faol muloqotning mavjudligi shaxsiy rivojlanishga ta'siri

Faol muloqotning o'рни: Faol muloqot shuni anglatadiki, ota-onalar muntazam ravishda o'quvchilarning o'quv yutuqlari, ijtimoiy munosabatlari va hissiy holatlari bilan qiziqadi. Bu muloqot ota-onalar tomonidan muntazam qo'llab-quvvatlash va maslahat berishni, ta'lim jarayoniga faol qiziqishni o'z ichiga oladi.

Shaxsiy rivojlanishga ta'siri: Faol muloqot o'quvchilarda o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi va ularning axloqiy va intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Bunday sharoitda o'quvchilar ota-onalaridan rag'bat va ishonchni his qiladi, bu esa o'quv jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi. Ota-onalar tomonidan tan olingan va qo'llab-quvvatlangan bolalarda mas'uliyat hissi, o'z-o'zini boshqarish qobiliyati va o'z oldiga maqsad qo'yish ko'nikmalari tez shakllanadi.

2. Muntazam va samarali muloqotning rivojlanish jarayoniga ta'siri

Muloqotning muntazamligi va samaradorligi: Muloqot muntazamligi deganda ota-onalarning ta'lim jarayonidagi uzluksiz ishtiroki, ularning doimiy ravishda o'quvchilar bilan bog'liq holda bo'lishi tushuniladi. Samarali muloqot esa o'quvchilar va ota-onalar o'rtasida o'zaro tushunish, ehtiyojlar va qiyinchiliklarni muhokama qilishni qamrab oladi. Samarali muloqot orqali ota-onalar va pedagoglar o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashib, ularga qo'shimcha yordam ko'rsatadi.

Rivojlanish jarayoniga ta'siri: Muntazam va samarali muloqot mavjud bo'lganida, o'quvchilarning rivojlanishi ancha jadallashadi. Bu esa o'quvchilarning intellektual, hissiy va ijtimoiy rivojlanishini jadallashtiradi. Shuningdek, o'quvchilar ota-onalardan doimiy qo'llab-quvvatlashni his qilganida, ular o'zlarini yanada motivatsiyalangan va himoyalangan his qilishadi, bu esa o'z navbatida o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirishga yordam beradi.

Diagramma orqali umumiy model

Diagramma asosida quyidagi umumiy modelni chiqarish mumkin:

1. **Ota-onalar bilan faol va muntazam muloqot** → 2. **O'quvchilarda o'z-o'zini boshqarish va mas'uliyat shakllanishi** → 3. **Rivojlanishning ijobiy natijalari va motivatsiyaning oshishi**

Bu modelning asosiy jihati shundan iboratki, ota-onalarning faol ishtiroki va muntazam muloqoti o'quvchilarni o'qishga qiziqtiradi va ularga o'z shaxsiy rivojlanishida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida ota-onalar bilan aloqani mustahkamlash, shaxsiy rivojlanish uchun muhim bo'lgan pedagogik omildir. Bu model ota-onalar va pedagoglar uchun foydali bo'lib, o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishda asosiy qadamdir.

Xulosa. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish o'quvchilarni barkamol shaxs etib tarbiyalashda asosiy omillardan biridir. Maktab va ota-onalar o'rtasida samarali muloqot, pedagogik treninglar va ota-onalar uchun o'quv dasturlarini kengaytirish o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga katta yordam beradi. Shunday qilib, ota-onalar bilan ishlashning pedagogik omillari shaxsiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bu jarayonda pedagogik ko'mak muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish mumkin:

Ota-onalarni ta'lim jarayoniga faolroq jalb qilish: Maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish, ota-onalarni pedagogik ma'lumotlar bilan ta'minlash kerak.

Qiziqish darajasi yetarli bo'lmagan ota-onalar bilan ishlash: Ularga o'quvchilarni rivojlantirishning ijobiy tomonlari haqida tushuntirish, rag'batlantirish va maslahatlar berish lozim.

Ota-onalar bilan aloqa o'rnatish: Aloqa yo'qligi muammosi bo'lgan ota-onalarni muntazam o'quv maslahatlar va tadbirlarga jalb qilish zarur. Shuningdek, pedagoglar va psixologlar yordamida ota-onalar bilan aloqa mustahkamlanishi lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Xasanov, B. (2019). *Ta'lim tizimida ota-onalar bilan hamkorlikning ahamiyati*. Tashkent: O'zbekiston Ta'lim Nashriyoti.
2. Karimova, S. (2021). *Pedagogik hamkorlik va barkamol shaxs tarbiyasi*. Tashkent: Ma'rifat.
3. Saidov, F. (2020). *Pedagogik omillar va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi*. Tashkent: Fan.
4. Anvarovna, A. S. ., & Kahharova. (2024). SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF FIRST YEAR UNIVERSITY STUDENTS. *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE*, 3(1), 230–234. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/439>
5. Atakhujaeva, S. (2023). CONSTRUCTIONS (MODELS) OF SOCIAL INTELLIGENCE IN FUTURE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*.
6. Shaxlo Anvarovna Ataxo'Jayeva (2023). O'QITUVCHILARINING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 4 (TMA Conference), 111-115.
7. Umirovich, A. O., & Anvarovna, A. S. (2023). Views of thinkers on issues of family and family relations. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 508-511.
8. Ataxo'jayeva, S. (2023). EMPIRIAL FOUNDATIONS OF THE STUDY ENGLISH TEACHERS'SOCIAL INTELLIGENCE.
9. Fayzullayev, M. M. (2023). PSYCHOLOGICAL LITERACY AND ITS ASSESMENT OF IN YOUTH. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(6 SPECIAL), 170–172. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3358>
10. Mirzamurodovich, F. M. (2023). CONCEPTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL LITERACY IN CONTINUOUS EDUCATION. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(5), 495-497.

11. Fayzullayev, M. M. (2023). Psixologik savodxonlik o'rtta maktab o'quvchilarini ijtimoiylashtirishning psixologik-pedagogik sharti sifatida. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 398-400.
12. Fayzullayev, M. . (2024). INTRODUCING PSYCHOLOGICAL LITERACY. Академические исследования в современной науке, 3(22), 32–35. извлечено от <https://econferences.ru/index.php/arims/article/view/16795>
13. Fayzullayev, M. (2023). O'SMIRLARDA PSIXOLOGIK SAVODXONLIK KONSTRUKSIYALARI. Академические исследования в современной науке, 2(19), 129–133. извлечено от <https://www.econferences.ru/index.php/arims/article/view/7963>
14. Fayzullayev, M. M. (2022). DISCRIMINATION IS A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS AND IS A PROBLEM FOR STUDENTS, ESPECIALLY IN TIMES OF PSYCHOLOGICAL CHANGE. *INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING AND TEACHING*, 1(4), 429–431. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/iclt/article/view/2765>
15. Nortoji Jumaevich Eshnev, & Mirzaodil Mirzamurodovich Fayzullayev (2021). DISCRIMINATION IN EDUCATION. *Academic research in educational sciences*, 2 (CSPI conference 1), 550-553.
16. Fayzullayev, M. . (2024). INTRODUCING PSYCHOLOGICAL LITERACY. Академические исследования в современной науке, 3(22), 32–35. извлечено от <https://econferences.ru/index.php/arims/article/view/16795>